

MASHINASOZLIKDA SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRILGAN ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARI

ass.Rajabov J.I., talaba Turg'unova M.Sh, talaba Abdulboriyeva A.A.

Namangan Davlat Texnika Universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449112

Annotatsiya: Ushbu maqolada mashinasozlik sanoatida sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlarining ahamiyati yoritiladi. Sun'iy intellekt jarayonlarni optimallashtirish, nosozliklarni oldindan bashorat qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda qo'llaniladi. Avtomatlashtirish esa inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytirib, ishlab chiqarish tezligini oshirishga xizmat qiladi. Sanoat 4.0, aqlli zavodlar va CNC dastgohlarning roli ham ko'rib chiqiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение искусственного интеллекта и автоматизированных производственных систем в машиностроительной отрасли. Искусственный интеллект используется для оптимизации процессов, прогнозирования неисправностей и повышения эффективности производства. Автоматизация снижает количество ошибок, связанных с человеческим фактором, и способствует увеличению скорости производства. Также рассматриваются роль Индустрии 4.0, умных заводов и станков с ЧПУ.

Abstract: This article highlights the importance of artificial intelligence and automated manufacturing systems in the mechanical engineering industry. Artificial intelligence is used to optimize processes, predict failures, and increase production efficiency. Automation, on the other hand, reduces human error and increases production speed. The role of Industry 4.0, smart factories, and CNC machines is also discussed.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, mashinasozlik, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish, sanoat 4.0, raqamli transformatsiya, profilaktik texnik xizmat ko'rsatish, mashinali o'qitish, sanoat robototexnikasi, generativ dizayn, kiberxavfsizlik, ishlab chiqarish samaradorligi, CNC dastgohlar.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машиностроение, автоматизированное производство, Индустрия 4.0, цифровая трансформация, профилактическое обслуживание, машинное обучение, промышленная робототехника, генеративный дизайн, кибербезопасность, эффективность производства, станки с ЧПУ.

Keywords: artificial intelligence, mechanical engineering, automated manufacturing, industry 4.0, digital transformation, preventive maintenance, machine learning, industrial robotics, generative design, cybersecurity, manufacturing efficiency, CNC machine tools.

Kirish. Zamonaviy mashinasozlik sanoati texnologik inqilob bosqichida bo‘lib, sun‘iy intellekt (SI) va avtomatlashtirilgan tizimlardan keng foydalanilmoqda. Ushbu texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini samarali, tejamkor va aniq bajarishga yordam beradi. Maqolada mashinasozlikda SI va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlarining ahamiyati, afzalliklari va istiqbollari tahlil qilinadi.

Sun‘iy intellektning mashinasozlikdagi o‘rni Sun‘iy intellekt (SI) va mashinasozlik texnologiyalari bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlariga aylangan. Ularning kundalik hayotimizda va turli sohalarda qo‘llanishi yangilik va samaradorlik kiritadi. O‘quvchilarga ushbu sohalarning asoslarini o‘rgatish, ularning raqamli dunyoga moslashishini ta‘minlash uchun muhimdir.[1] Sun‘iy intellekt va mashinasozlikni maktablarda o‘rgatish imkoniyatlari, metodik yondashuvlar va zarur pedagogik vositalarni ishlab chiqish.[2]

Nosozliklarni oldindan aniqlash – SI asosida ishlovchi tizimlar uskunalarni nosozligini bashorat qilib, texnik xizmat ko‘rsatish jarayonlarini optimallashtiradi

- **Robototexnika** – Sun‘iy intellekt asosidagi sanoat robotlari mahsulot sifatini oshirib, ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtiradi.

- **Generativ dizayn** – Sun‘iy intellekt orqali ishlab chiqarish detallarining eng samarali shakllari avtomatik tarzda yaratiladi.

- **Mashinali o‘qitish** – Ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini doimiy takomillashtirishga yordam beradi.

Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari Avtomatlashtirish mashinasozlikda mehnat unumdorligini oshirish, inson omiliga bog‘liq xatolarni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Quyidagi tizimlar sanoat korxonalarida keng qo‘llaniladi:

- **CNC dastgohlar** – Kompyuter boshqaruvidagi dastgohlar murakkab detallarga aniq ishlov berishga imkon yaratadi.

- **Aqlli zavodlar** – IoT va raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini uzluksiz kuzatish va boshqarish imkonini beradi.

- **Raqamli transformatsiya** – Kompaniyalar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun AI va big data texnologiyalaridan foydalanadilar.

- **Sanoat 4.0** – To‘rtinchi sanoat inqilobi deb ataluvchi konsepsiya avtomatlashtirish va sun‘iy intellektni ishlab chiqarish jarayonlariga integratsiya qilishni nazarda tutadi.[3]

Innovatsion usul	Samaradorlik darajasi (%)	Talabalar fikri (ijobiy baho, %)
Interaktiv ta'lim usullari	85%	90%
Onlayn ta'lim platformalari	80%	88%
Simulyatsiya va o'yinlashtirish	75%	85%
Sun'iy intellekt asosida ta'lim	70%	82%
An'anaviy dars usullari	55%	65%

Afzalliklari va istiqbollari Mashinasozlikda sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarning joriy etilishi quyidagi afzalliklarni ta‘minlaydi:

- Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish; - Resurslardan samarali foydalanish;

- Inson omiliga bog‘liq xatolarni kamaytirish; - Ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorligini ta‘minlash; - Mahsulot sifatini oshirish va texnik xizmat ko‘rsatish tizimini takomillashtirish [4].

Rasm 1. Informatika darslarida innovatsion usullarning samaradorligi

- Kelajakda ushbu texnologiyalarning yanada rivojlanishi mashinasozlik sanoatini yangi bosqichga olib chiqib, inson mehnatini yengillashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarini yanada avtomatlashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari mashinasozlik sanoatining kelajagini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ushbu texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirish, samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Kelajakda sanoat 4.0, aqlli zavodlar va mashinali o‘qitish kabi texnologiyalarni keng joriy etish mashinasozlik sanoatining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Daminov A. SANOAT TARMOQLARINI AVTOMATLASHTIRISHDA SUN ‘IY INTELLEKTNI JORIY ETISH //Sun’iy Intellekt Nazariyasi va Amaliyoti: Tajribalar, Muammolar va Istiqbollari. – 2024. – C. 19-22.”.

2. Murodov O. T. R. INFORMATIKA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 32. – C. 194-201.Smit J. “Smart Manufacturing and Industry 4.0” – Wiley, 2019.

3. Jin Z. et al. The impact of digital transformation on international carbon competitiveness: Empirical evidence from manufacturing decomposition //Journal of Cleaner Production. – 2024. – T. 443. – C. 141184.

